

УДК 323.046.7:378.147

*Ю. І. Калюжна***DIGITAL CITIZENSHIP: НОВІ ГОРИЗОНТИ
ДЛЯ УНІВЕРСИТЕТІВ**

Стаття присвячена аналізу концепції Digital Citizenship (*цифрове громадянство*) як інструменту для дослідження трансформацій у взаємовідносинах між громадянами та державою в умовах зростаючого впливу цифрових технологій. Автор зосереджується на впливі цифрової епохи на розвиток е-демократії та супутніх суспільно-політичних загроз. Зокрема, наголошується на таких загрозах, як поширення дезінформації, кібератак, шкідливого контенту, який пропагує ненависть, дискримінацію і насильство та інших деструктивних явищах, що використовуються для поляризації суспільства та делегітимації влади. Дослідження підкреслює важливість розвитку цифрових компетенцій громадян для ефективного протистояння цим загрозам. Digital Citizenship – це комплекс цінностей, знань та вмінь, що охоплює не лише технічні навички, а й розвинуте критичне мислення, медіаграмотність, етичну свідомість та активну участь у цифровому суспільстві, необхідні для безпечного і відповідального функціонування громадянина в цифровому просторі. Фундаментальна ідея концепту Digital Citizenship полягає у мережуванні цінностей, знань та вмінь від кожного конкретного громадянина до колективної громадянської відповідальності. Мета Digital Citizenship – розвинути активну громадянську позицію в політичному полі е-демократії та сприяти формуванню справедливого і безпечного цифрового суспільства. За твердженням автора цифрові компетенції громадян слід розглядати як ключовий елемент безпекової політики сучасних демократій, оскільки здатність населення до критичного мислення та відповідального використання цифрових інструментів робить державу більш стійкою до цифрових загроз в умовах гібридних викликів XXI ст. На основі проведеного аналізу автор пропонує інтегрувати концепцію цифрового громадянства в освітню політику України, зокрема у вищих навчальних закладах. Такий підхід дозволить підготувати нове покоління фахівців, здатних не лише використовувати цифрові технології, а й критично їх оцінювати та відповідально застосовувати в суспільстві. Особливу увагу слід приділити розвитку університетських проєктів спрямованих на формування цифрових компетенцій та залучення студентів до активної участі в демократичних процесах. Це сприятиме не лише розвитку електронного

урядування та зміцненню національної кібербезпеки, а також формуванню цифрового громадянського суспільства, здатного до ефективної взаємодії з державними інститутами. Впровадження таких проєктів допоможе Україні наблизитися до європейських стандартів е-демократії, заснованої на активній взаємодії громадянського суспільства та державних інститутів.

Ключові слова: Digital Citizenship (*цифрове громадянство*), е-демократія, університетська освіта, цифрові компетенції, національна безпека.

Kaliuzhna Yuliia. Digital Citizenship: new horizons for universitie.

The article is devoted to the analysis of the concept of Digital Citizenship as a tool for the study of transformations in the relationship between citizens and the state in the context of the growing influence of digital technologies. The author focuses on the influence of the digital age on the development of e-democracy and the accompanying socio-political threats. In particular, it emphasizes such threats as the spread of misinformation, cyber attacks, harmful content that promotes hatred, discrimination and violence and other destructive phenomena used to polarize society and delegitimize power. The study emphasizes the importance of developing digital competencies of citizens to effectively counter these threats. Digital Citizenship is a set of values, knowledge and skills that covers not only technical skills, but also developed critical thinking, media literacy, ethical awareness and active participation in a digital society, necessary for the safe and responsible functioning of a citizen in the digital space. The fundamental idea of the Digital Citizenship concept is to network values, knowledge and skills from each individual citizen to collective civic responsibility. The goal of Digital Citizenship is to develop an active citizenship position in the political field of e-democracy and contribute to the formation of a fair and secure digital society. According to the author, digital competences of citizens should be considered as a key element of the security policy of modern democracies, since the ability of the population to critical thinking and responsible use of digital tools makes the state more resistant to digital threats in the context of hybrid challenges of the 21st century. Based on the analysis, the author proposes to integrate the concept of digital citizenship into the educational policy of Ukraine, in particular in higher education institutions. Such an approach will prepare a new generation of specialists who can not only use digital technologies, but also critically evaluate them and apply them responsibly in society. Particular attention should be paid to the development of university projects aimed at the formation of digital competence

and the involvement of students in active participation in democratic processes. This will contribute not only to the development of e-governance and strengthening national cybersecurity, but also to the formation of a digital civil society capable of effective interaction with state institutions. The implementation of such projects will help Ukraine move closer to European standards of e-democracy, based on the active interaction of civil society and state institutions.

Key words: Digital Citizenship, e-democracy, university education, digital competencies, national security.

Постановка проблеми. Революційна цифрова трансформація останніх десятиліть кардинально змінила характер взаємодії між громадянами та державою. Інтерактивні державні сервіси, електронні реєстри, платформи для онлайн-петицій, системи е-голосування та інші цифрові інструменти стають невід’ємними елементами політичного дизайну сучасних демократій, відкриваючи нові можливості для електронного урядування та активної участі громадян у прийнятті політичних рішень. Розвиток е-демократії сприяє підвищенню прозорості та ефективності інститутів влади, розширюючи можливості для громадських ініціатив та впливу на формування державної політики. Чисельні дослідження підтверджують, що цифрові технології зміцнюють демократичні процеси, посилюючи почуття громадянської відповідальності та поглиблюючи довіру до державних інститутів [1; 2; 3].

Попри очевидні переваги, цифрова трансформація породжує й низку значних загроз. Серед найбільш актуальних можна виділити такі: поширення Fake news та дезінформації, які спрямовані на маніпуляцію громадською свідомістю, підрив довіри до державних інститутів і провокування соціальних конфліктів; кібератаки на критичну інфраструктуру з метою дестабілізації суспільства та завдання економічної шкоди державі; викрадення конфіденційних даних та їх використання для незаконної торгівлі, шантажу, шпигунства тощо; кібервтручання у виборчі процеси, зокрема несанкціоновані дії з реєстрами виборців, інформаційні атаки за допомогою deepfake-технологій, ботів та тролів з метою маніпулювання громадською думкою, фальсифікація результатів голосування та інші дії спрямовані на підрив довіри до інституту виборів та спотворення волевиявлення

громадян; поширення шкідливого контенту, який пропагує ненависть, дискримінацію та насильство; порушення приватності шляхом незаконного збору, використання або розголошення персональної інформації тощо. Ці загрози посилюються глобалізацією та прогресуючим розвитком інноваційних технологій, оскільки в руках політичних опонентів вони стають дієвим інструментом для маніпуляції громадською думкою, дестабілізації політичної системи та підриву національної безпеки.

Демократичні суспільства, з їх принципами відкритості та плюралізму, є особливо вразливими до таких інформаційно-цифрових атак. Свобода слова та доступ до інформації, як фундаментальні цінності демократій, використовуються агресивними режимами та зловмисниками для поширення дезінформації, поляризації суспільства та загалом підриву суверенітету держави, і подібні деструктивні практики застосовуються дедалі частіше в умовах сучасних гібридних війн. Опозиційні політичні сили, автократичні режими, злочинні угруповання та терористичні організації активно використовують соціальні мережі, ботів, таргетовану рекламу та можливості штучного інтелекту для маніпуляції громадською думкою, дискредитації політиків, політичних партій та державних інституцій, зниження електоральної активності або навпаки мобілізації протестного потенціалу населення. Ці дії включають розповсюдження фейкових новин, пропаганди, створення мереж фальшивих акаунтів та організацію кібератак. Метою таких маніпуляцій є спотворення результатів виборів, організація протестів та дестабілізація політичної системи.

Особливу загрозу становлять кампанії з дезінформації, спрямовані на підриву суверенітету держав та провокування міжетнічних і міжрелігійних конфліктів. Зловмисне використання цифрових інструментів може призвести до швидкого розповсюдження ненависті, насильства та екстремістських ідей, що створює реальну загрозу для національної безпеки та регіональної стабільності.

Дослідження, проведені Н. Ахташамом, Х. Батул, Й. де Гроотом, М. Лабузом, К. Нерінгом, М. Халварссон, М. Хасібом [4; 5; 6; 7] та багатьма ін., підтверджують, що цифрові технології можуть бути використані як потужна зброя для дестабілізації політичних систем

та провокування конфліктів. Автори цих досліджень детально аналізують механізми, за допомогою яких можна маніпулювати громадською думкою, підривати довіру до демократичних інститутів та сприяти розколу суспільства. Такий розвиток подій провокує ерозію демократії, оскільки в умовах ускладненого суспільно-політичного діалогу традиційно утворюється сприятливий ґрунт для поширення популістських ідей та посилення авторитарних тенденцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність дослідження концепції Digital Citizenship (*цифрове громадянство*) зумовлена необхідністю адаптації громадян до життя у новій цифровій реальності. Розвиток цифрової грамотності, критичного мислення та розуміння основ державного устрою й функціонування інститутів влади є ключовим для реалізації потенціалу е-демократії та зміцненню інформаційної безпеки сучасних держав. Актуальність концепту Digital Citizenship підтверджується численними науковими дослідженнями. Роботи В. Аркорфул, Ф. Артур, Е. Вітт, С. Вікарі, Н. Генрі, Ш.А. Норті, А. Ортегрен, І. Саліфу, Ш. Сюй, Ш. Чжу [8; 9; 10; 11; 12; 13] та інших дослідників присвячені аналізу різних аспектів цифрового громадянства. Результати цих досліджень свідчать про зростаючу зацікавленість наукової спільноти до проблем формування цифрових компетенцій громадян, зокрема гендерних і вікових характеристик, факторів впливу на національну ідентичність та охорону здоров'я, ролі освіти та її кореляції з розвитком і сталістю демократії. Провідні науковці підкреслюють, що для ефективної реалізації проєктів е-демократії, освітня політика сучасних держав повинна базуватись на необхідності інтеграції ідей та принципи цифрового громадянства в навчальні програми всіх рівнів освіти [14]. Розвиток цифрових компетенцій учнів та студентів сприяє формуванню критично мислячих, активних і відповідальних громадян, здатних ефективно функціонувати в цифровому світі [15].

Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності інтеграції концепції Digital Citizenship в освітній процес українських університетів з метою підготовки нового покоління відповідальних цифрових громадян. Автор наголошує, що розвиток цифрових компетенцій серед студентів може сприяти протистоянню сучасним гібридним загрозам,

таким як дезінформація та кібератаки, та зміцненню демократичних інститутів в Україні.

Основні результати дослідження. Для того, щоб відобразити специфіку трансформації взаємодії між державою та її громадянами в умовах цифрової реальності XXI ст., науковцями було запроваджено новий концепт – Digital Citizenship [16]. Цей концепт дозволяє більш детально дослідити вплив цифрових технологій на громадянське суспільство та демократичні процеси. Як зазначає Б. Єгер, нова концепція цифрового громадянства з'явилася в дослідженнях для опису впливу цифровізації на громадян та їх стосунки з органами державної влади, їх політичну залученість та громадську діяльність [17].

У широкому розумінні цифрове громадянство – це комплекс цінностей, знань та вмій, необхідних для безпечного, відповідального та ефективного функціонування громадянина в цифровому просторі. Цифрове громадянство охоплює не лише технічні навички, а й розвинуте критичне мислення, медійну грамотність, етичну свідомість та активну участь у цифровому громадянському суспільстві. Більшість дослідників цифрового громадянства сходяться на думці, що формування у населення цифрових компетенцій є одним з ключових напрямів безпекової політики сучасних демократій. Цифрова грамотність передбачає володіння навичками безпечного користування Інтернетом, захисту особистої інформації, критичної оцінки цифрового контенту, а також розуміння та дотримання правових і етичних норм, що регулюють використання цифрових інструментів.

Крім того, цифровому громадянину належить ключова роль у розвитку е-демократії. Він має бути не лише споживачем цифрових технологій, а й критичним аналітиком та відповідальним учасником формування державної політики, беручи участь в онлайн-консультаціях, підписуючи петиції, формуючи громадську думку через соціальні мережі та поширюючи достовірну інформацію. Активний цифровий громадянин сприяє розвитку відкритого та прозорого суспільства, де кожен має можливість отримати ширші можливості для комунікації з владою та дієві е-інструменти впливу на прийняття політичних рішень. Для посилення свого впливу, цифрові громадяни мають можливість об'єднуватися в онлайн-спільноти, такі як форуми,

соціальні мережі та платформи громадських ініціатив. Тобто паралельно з традиційним громадянським суспільством, формується цифрове громадянське суспільство – активна спільнота громадян, яка спільними зусиллями може ефективно вирішувати актуальні проблеми та вести конструктивний діалог з владою, відстоюючи свої права та інтереси, у цифровому просторі.

Дослідниця М. Чой пропонує розглядати цифрового громадянина як суб'єкта, який володіє комплексом навичок та знань, що включають 4 базові аспекти: етичну свідомість, медіаграмотність, активну участь у громадському житті та критичне мислення [18]. Модель цифрового громадянства, запропонована М. Чой, підкреслює його багатогранний характер та тісний зв'язок з традиційним громадянством, водночас визначаючи нові виклики та можливості в контексті цифрової ери. Лише за умови розвитку цифрової грамотності, етичної поведінки та активної громадянської позиції можна максимально забезпечити безпечне та ефективне функціонування громадян у цифровому просторі сучасного світу [18].

Фундаментальна ідея концепту Digital Citizenship полягає в мережуванні зусиль кожного громадянина для створення безпечного та справедливого цифрового суспільства, заснованого на спільних цінностях, таких як повага до приватності, толерантність та відповідальність. Це передбачає розвиток цифрових навичок, критичного мислення та здатності до співпраці. Через встановлення та підтримку взаємозв'язків між громадянами, неформальними об'єднаннями та державними інституціями, використовуючи такі інструменти, як онлайн-платформи для участі, відкриті дані та електронне голосування, ми можемо наблизитися до створення інклюзивної демократичної держави. Е-демократія – це система, де кожен голос має значення, а права людини поважаються і захищаються незалежно від того, де вони реалізуються: online чи offline.

Свідченням актуальності концепту Digital Citizenship є ініціатива Ради Європи, яка прийняла резолюцію про оголошення 2025 року Європейським роком цифрової громадянської освіти [19]. Ця ініціатива підкреслює необхідність розвитку цифрових компетенцій для формування активних і відповідальних громадян, здатних критично

оцінювати інформацію, захищати свої права та брати участь у демократичних процесах [20]. Цифрова громадянська освіта сприяє створенню більш інклюзивних і демократичних суспільств, забезпечуючи рівний доступ до інформації, розвиваючи критичне мислення та заохочуючи активну громадянську позицію як в online, так і в offline політичному полі.

Ця тенденція підтверджується і Європейським планом розвитку цифрових навичок представленому в програмному документі «2030 Digital Compass: європейський шлях до цифрового десятиліття» [21]. В якому наголошується на тому, що для успішної участі в цифровому десятилітті необхідно розвивати якісну систему цифрової освіти, базові цифрові навички мають стати доступними для всіх громадян Європейського Союзу. Зокрема, в цьому документі поставлено мету – до 2030 року 80% дорослих громадян ЄС мають володіти базовими цифровими компетенціями. Доступ до якісної цифрової освіти має бути невід’ємним правом кожного громадянина ЄС, а навчання протягом життя – стати нормою [21]. В сучасних умовах, коли дезінформація, кібератаки та порушення приватності стають повсякденною реальністю, саме розвиток цифрових компетенцій є ключовим фактором забезпечення інформаційної безпеки громадян та держави в цілому.

Спираючись на концептуальну рамку Digital Citizenship слід наголосити на необхідності відповідальної державної політики сучасних демократій у сфері цифрової освіти. Освітня політика повинна включати розробку державних стандартів цифрової грамотності, інвестування та впровадження інноваційних освітніх програм суспільно-політичного напрямку, заснованих на практико-орієнтованому навчанні, із використанням потенціалу штучного інтелекту. На додаток до цього, необхідно прагнути до створення інклюзивного освітнього онлайн-середовища, яке забезпечить рівний доступ до цифрових компетенцій для всіх, незалежно від соціально-економічного статусу, віку та особливих потреб. Безперечно, що інтеграція концепту Digital Citizenship на всіх рівнях освіти спроможна підготувати громадян до життя в умовах цифрових викликів, в яких вони зможуть не лише успішно функціонувати, але й активно та конструктивно впливати на розвиток своєї держави.

Ера цифрових трансформацій ставить перед вищими навчальними закладами нові горизонти завдань. Університети, традиційно орієнтовані на просування демократичних цінностей та формування свідомих громадян, сьогодні покликані стати лідерами у розвитку цифрових компетенцій. Місія сучасного університету полягає не лише у підготовці висококваліфікованих фахівців, але й в реалізації на практиці концептуальних ідей Digital Citizenship, тобто у підготовці громадян здатних до критичного мислення, протистояння дезінформації та ефективного функціонування в політичному полі е-демократії.

Ключовим напрямком реалізації концепції Digital Citizenship в університетах має стати розробка та впровадження інноваційних міждисциплінарних практико-орієнтованих освітніх програм з «Е-демократії та цифрового громадянського суспільства», що поєднують теоретичні знання з практичними навичками. Програми повинні бути зосереджені на формуванні у здобувачів вищої освіти розуміння механізмів е-демократії та наданні їм цифрових компетенцій для активної участі в громадському житті. Зокрема, в освітні програми слід включити такі модулі як: основи е-демократії, соціологія цифрового суспільства, цифрове право, медіаграмотність, етика цифрової комунікації та ін. Практична складова освітньої програми «Е-демократія та цифрове громадянське суспільство» має включати аналіз реальних кейсів е-політичної активності: розробка та реалізація цифрових кампаній, створення та просування онлайн-петицій, участь у симуляціях виборів, розробка проєктів для електронних громадських обговорень, взаємодія з органами влади через цифрові сервіси тощо. Такі освітні програми повинні сприяти розвитку у студентів комплексного розуміння процесів, що відбуваються в цифровому суспільстві, та надати їм навички для активної участі в е-демократії. Фокус на розвиток демократичних цінностей серед студентства є фундаментом для формування активного громадянського суспільства, що, своєю чергою, сприятиме розвитку сталої е-демократії та зміцненню загальної інформаційної безпеки держави.

Для ефективної реалізації концепції цифрового громадянства важливо залучати студентське самоврядування до співпраці з органами місцевої влади. Університети можуть ініціювати цифрові проєкти,

що сприятимуть діалогу між студентами та міською владою. Інтерактивні платформи, онлайн-дискусії та хакатони дозволять студентам розробляти конкретні пропозиції щодо вирішення актуальних проблем університету, міста, регіону та держави в цілому. Співпраця університетів, студентського самоврядування та органів місцевої влади в рамках цифрових проєктів сприятиме створенню партнерства, яке дозволить студентам не лише розвивати власні компетенції, а й вносити реальний внесок у розвиток своєї держави. Участь у таких проєктах сприятиме формуванню у студентів глибокого розуміння ролі громадянина в суспільстві та стимулюватиме їх до активної участі в політичному житті.

Висновки. Завдяки цифровим технологіям сучасний світ отримав можливість відродити практики прямої демократії. Однак, для успішного функціонування е-демократії необхідно забезпечити наявність у громадян фундаментальних знань політологічної науки та високого рівня цифрових компетенцій, що дозволить їм критично оцінювати інформацію, приймати обґрунтовані рішення та ефективно взаємодіяти з державними органами. Щоб забезпечити своє самовідтворення, сучасні демократії повинні надати громадянам не лише доступ до цифрових інструментів для участі в е-політичних процесах, а й розвивати в них високий рівень цифрової грамотності та політичної свідомості. Це дозволить громадянам приймати зважені рішення та протистояти маніпуляціям і кіберзагрозам, створюючи таким чином необхідний баланс між владою та суспільством.

Інтеграція в університетську освіту навчальних компонентів, спрямованих на розвиток цифрової грамотності, критичного мислення, цифрової етики сприятиме не лише розвитку електронного урядування та зміцненню національної кібербезпеки, а й формуванню громадянського суспільства, здатного до ефективної взаємодії з державними інститутами та конструктивного діалогу з владою. Впровадження концепції Digital Citizenship в освітній процес дозволить випускникам університетів не лише успішно конкурувати на ринку праці, але й стати активними суб'єктами громадського життя, здатними формувати стає демократичне майбутнє. Можна впевнено стверджувати, інвестуючи сьогодні в розвиток Digital Citizenship, ми інвестуємо

в майбутнє нашої країни, готуючи молодь до успішного життя в цифровому світі та робимо крок до створення більш справедливого та демократичного суспільства.

В контексті євроінтеграційних процесів України, розвиток Digital Citizenship набуває стратегічного значення. Європейські стандарти е-демократії, що передбачають високий рівень цифрових компетенцій громадян, визначають нові горизонти та вимоги до системи освіти. Орієнтуючись на європейські цінності, українські університети покликані не лише формувати фахівців, здатних конкурувати на глобальному ринку праці, а й сприяти розвитку цифрової економіки та зміцненню інформаційної безпеки держави. Саме розвиток цифрового громадянства є ключовим фактором для успішної трансформації суспільства та забезпечення його стійкості в умовах цифрової ери. Теоретичні моделі Digital Citizenship підкреслюють, що інвестування в розвиток цифрових компетенцій є одним із найефективніших шляхів до побудови інклюзивного та демократичного суспільства. Апроксимація української університетської освіти до європейських стандартів у сфері цифрового громадянства сприятиме підвищенню конкурентоспроможності нашої країни та зміцненню її ролі як активного учасника європейської спільноти.

- APA
- Harvard
- Chicago
- Vancouver

References

1. Landemore, H. (2021). Open democracy and digital technologies. [online] In: *Digital technology and democratic theory*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 62–89. Available at: <https://doi.org/10.7208/9780226748603-003> [Accessed 23 Jan. 2025].
2. Helbing, D., Mahajan, S., Fricker, R. H., Musso, A., Hausladen, C. I., Carissimo, C. and Pournaras, E. (2023). Democracy by design: Perspectives for digitally assisted, participatory upgrades of society. *Journal of Computational Science*, [online] 71. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2023.102061> [Accessed 23 Jan. 2025].
3. Suherlan, S. (2023). Digital Technology Transformation in Enhancing Public

Participation in Democratic Processes. *Technology and Society Perspectives (TACIT)*, 1(1), 10–17. Available at: <https://doi.org/10.61100/tacit.v1i1.34> [Accessed 23 Jan. 2025].

4. Halvarsson, M. (2024). *Deepfakes, real votes: Political parties' use of deepfakes through the lens of AI ethics and democracy theory* [online]. Available at: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1879392/FULLTEXT01.pdf> [Accessed 23 Jan. 2025].

5. Islam, M. B. E., Haseeb, M., Batool, H., Ahtasham, N. and Muhammad, Z. (2024). AI Threats to Politics, Elections, and Democracy: A Blockchain-Based Deepfake Authenticity Verification Framework. *Blockchains*, [online] 2(4), pp. 458–481. Available at: <https://doi.org/10.3390/blockchains2040020> [Accessed 23 Jan. 2025].

6. de Groot, J. (2024). Electoral integrity is at stake in Super Election Year 2024. *Atlantisch Perspectief*, [online] 48(1), pp. 4–8. Available at: <https://www.jstor.org/stable/48761744> [Accessed 23 Jan. 2025].

7. Jabuz, M., Nehring, C. (2024). On the way to deep fake democracy? Deep fakes in election campaigns in 2023. *European Political Science*, [online] vol. 23, pp. 454–473. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1057/s41304-024-00482-9> [Accessed 23 Jan. 2025].

8. Vicari, S. (2023). *The making of digital health citizenship* [online]. Available at: <https://eprints.whiterose.ac.uk/198900/> [Accessed 23 Jan. 2025].

9. Örtegren, A. (2022). Digital Citizenship and Professional Digital Competence : Swedish Subject Teacher Education in a Postdigital Era. *Springer*, [online] vol. 4, pp. 467–493. Available at: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-192591> [Accessed 23 Jan. 2025].

10. Örtegren, A. (2024). Symposium 1: Digital citizenship in teacher education – Exploring conceptualizations in a postdigital era. *Proceedings of the International Conference on Networked Learning*, [online] 13. Available at: <https://doi.org/10.54337/nlc.v13.8614> [Accessed 23 Jan. 2025].

11. Xu, S., Yang, H. H., MacLeod, J. and Zhu, S. (2018). Social media competence and digital citizenship among college students. *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, [online] 25 (4), pp. 735–752. Available at: <https://doi.org/10.1177/1354856517751390> [Accessed 23 Jan. 2025].

12. Henry, N., Vasil, S. and Witt, A. (2022). Digital citizenship in a global society: a feminist approach. *Feminist Media Studies*, [online] 2, pp. 1–18. Available at: <https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1937269> [Accessed 23 Jan. 2025].

13. Arkorful, V., Salifu, I., Arthur, F. and Nortey, S. A. (2024). Exploring the

nexus between digital competencies and digital citizenship of higher education students: a PLS-SEM approach. *Cogent Education*, [online] 11 (1). Available at: <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2326722> [Accessed 23 Jan. 2025].

14. Edling, S., Liljestrand, J. (2020). Let's talk about teacher education! Analysing the media debates in 2016–2017 on teacher education using Sweden as a case. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, [online] 48 (3), pp. 251–266. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1359866X.2019.1631255> [Accessed 23 Jan. 2025].

15. Christensen, I. R., Biseth, H. and Huang, L. (2021). Developing Digital Citizenship and Civic Engagement Through Social Media Use in Nordic Schools. *IEA Research for Education*, [online] 11, pp. 65–92. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66788-7_4 [Accessed 23 Jan. 2025].

16. Mossberger, K. (2008). Toward digital citizenship: Addressing inequality in the information age. In: *Routledge handbook of Internet politics*. Available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5148334/mod_resource/content/1/Andrew%20Chadwick%20-%20Routledge%20Handbook%20of%20Internet%20Politics-Routledge%20%282008%29.pdf#page=190 [Accessed 23 Jan. 2025].

17. Жґгер, B. (2021). Digital Citizenship: A review of the academic literature, Der Moderne Staat. *Zeitschrift Fьr Public Policy, Recht Und Management*, [online] vol. 14, 1, pp. 24–42. Available at: <https://forskning.ruc.dk/da/publications/498e0a5d-87c3-4a88-b7dd-408cea7d4831> [Accessed 23 Jan. 2025].

18. Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & research in social education*, [online] 44 (4), pp. 565–607. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00933104.2016.1210549> [Accessed 23 Jan. 2025].

19. Qiriazzi, V. (2024). *European Year of Digital Citizenship Education 2025* [online]. Available at: <https://media-and-learning.eu/subject/media-literacy/european-year-of-digital-citizenship-education-2025/> [Accessed 23 Jan. 2025].

20. Steininger, S., Hladschik, P. (2024). 2025: European Year of Digital Citizenship Education [#DCEY2025]: aus Sicht der ьsterreichischen DCE-Promotorinnen Sigrid Steininger und Patricia Hladschik. *Medienimpulse*, [online] 63 (3), S. 20. Available at: <https://doi.org/10.21243/mi-03-24-01> [Accessed 23 Jan. 2025].

21. European Commission, (2021). *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade* [online]. Brussels: European Commission. Available at: <https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/03/2030-Digital-Compass-the-European-way-for-the-Digital-Decade.pdf> [Accessed 23 Jan. 2025].